

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI

TA'LIM TADQIQOTLARI
AKADEMIYASI

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH
ILMIY-NAZARIY JURNALI

www.research-edu.com

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA UNIVERSAL TA'LIM
FAOLIYATLARINI SHAKLLANITIRISH, RIVOJLANTIRISH VA
TAKOMILLASHTIRISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Mart 31, 2023

Ta'lim tadqiqotlari akademiyasi

International education research ilmiy-nazariy jurnali

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI
O‘QITISH METODIKASI KAFEDRASI
TA‘LIM TADQIQOTLARI AKADEMIYASI
INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH
ILMIY-NAZARIY JURNALI**

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA UNIVERSAL TA‘LIM FAOLIYATLARINI
SHAKLLANITIRISH, RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH
NAZARIYASI VA AMALIYOTI**

mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2023-yil, 31-mart

Сборник материалов международной онлайн научно-практической конференции по теме
**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**
31 марта 2023 года

UO‘K: 372.4+373.3;4

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida universal ta‘lim faoliyatini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti // Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. Namangan. 2023-yil, 31-mart. – 412 b.

Tashkiliy qo‘mita:

Namangan davlat universiteti

**Ta‘lim tadqiqotlari akademiyasi
International education research
ilmiy-nazariy jurnali**

S.T.Turg‘unov, Namangan davlat universiteti rektori

D.A.Mamajonov, Ta‘lim tadqiqotlari akademiyasi direktori

Sh.N.Ataxanov, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor

M.Sulaymonov, Jurnal bosh muharriri

G‘.R.Abdullayev, Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti dekani

S.Mutalov, Jurnal bosh muharriri o‘rinbosari

B.K.Sattarov, Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini mudiri

O‘.M.Asqarova, Jurnal tahririyat kengashi ra‘isi

B.G‘.Boyboboyev, Jurnal tahririyat kengashi ra‘isi o‘rinbosari

A.X.Satarov, Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini dotsenti

M.R.Qodirxonov, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

Sh.X.Xonkeldiyev, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

R.X.Lutfetdinova, Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini katta o‘qituvchisi (PhD)

S.S.Tojiboyev, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

X.X.Shomurodzoda, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

M.A.Rahimova, Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini katta o‘qituvchisi (PhD)

L.N.Lazutkina, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

A.Abdullayev, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

A.M.Dedaxanov, Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini o‘qituvchisi

A.T.Baltabayeva, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

M.B.Artiqova, Jurnal tahrir hay'ati a'zosi

G.M.Tojiboyeva Boshlang‘ich ta‘limda ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrasini o‘qituvchisi

A.A.Abdullayev, NamDU tayanch doktoranti

Anjuman materiallari to‘plamidan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tili va o‘qish savodxonligi, matematika, tarbiya, atrofimizdagi olam, tasviriy san‘at va texnologiya, jismoniy tarbiya, chet tili darslarida universal ta‘lim faoliyatlarini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish, shuningdek, o‘quv jarayonini takomillashtirishning dolzarb masalalari va innovatsion yechimlar, ta‘lim tizimining zamonaviy tendensiyalari bo‘yicha ilmiy asoslangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan tezislari va unda keltirilgan ma‘lumotlarni xaqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Konferensiya materiallari to‘plami Namangan davlat universiteti uslubiy kengashining 2023-yil, 30-mart navbatdan tashqari yig‘ilishida nashrga hamda Ta‘lim tadqiqotlari akademiyasi mas‘uliyati cheklangan jamiyati muassisligidagi “International education research” ilmiy-nazariy jurnali tahririyatining 2023-yil, 29-martdagi yig‘ilish bayoni bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

Manzil: Namangan shahri, 160107, Boburshox ko‘chasi, 161-uy

Web-sayt: www.namdu.uz, E-mail: info@namdu.uz

Manzil: Namangan viloyati, Norin tumani, O‘zbekiston ko‘chasi, 17-uy

Web-sayt: www.research-edu.com, E-mail: info@research-edu.com

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА УНИВЕРСАЛ ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ

*Саттаров Бахтияр Катибжанович,
п.ф.н., доцент, НамДУ БТИГФЎМ кафедраси мудири*

Таълим тизими Ўзбекистонда ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишларидан биридир. Шу жумладан, мактаб таълимнинг сифати ва қулайлиги давлатнинг ривожланиш истиқболларини акс эттириб, юқори малакали кадрлар тайёрлаш учун замин яратади.

Сўнги беш йил давомида халқ таълими тизимини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Хусусан, “Таълим тўғрисида” Қонуннинг янги таҳрири қабул қилинди, Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепсияси тасдиқланди. Мактаб таълимини ривожлантириш соҳасида бевосита 17 та сиёсий ҳужжат, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 4 та ҳужжат қабул қилинди.

Умуман таълим соҳасида мавжуд ютуқларга қарамадан халқ таълимида бир қатор муаммолар мавжуд. Улар орасида вақтинчалик тусга ега (масофавий таълимга ўтиш, қонунчиликдаги ўзгаришлар) ҳамда тизимли (жамиятда ўқитувчиларга муносабат, ижтимоий-иқтисодий) муаммолар мавжуд.

Маълумки, замонавий иқтисодиёт инсон эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Бундай ҳолда, бошқарувда, технологияда ва маркетингда бош ҳисобланган инновацион ёндашувга мосланувчан динамик ишлаб чиқаришга эҳтиёж бор. Бу муқаррар равишда бутун таълим тизимида инновацияларни кучайтириш ва унинг узлуксизлигини таъминлаш талабини келтириб чиқаради.

Иқтисодиёт ривожланиши билан боғлиқ бўлган глобаллашув жараёнлари, ахборотлаштириш, илмий кашфиётлар олиб боришнинг жадаллашиши, билимларнинг тез янгиланиши ва янги касбларнинг пайдо бўлиши касбий ҳаракатчанликни оширишни ва ёш авлодни ҳар томонлама ривожлантириш учун ўқитишнинг анъанавий шакллари ва усулларини қайта кўриб чиқиш, янги ўқитиш моделларини яратиш орқали ўқув жараёнининг мақсад ва мазмунига ўзгартириш киритишни талаб этади. Бошқача қилиб айтганда, иқтисодиётни жадал равишда ривожланиши билан ўқитишнинг анъанавий шакл ва усулларини қайта кўриб чиқиш зарурати пайдо бўлди. Бу нафақат кўпроқ ва узоқроқ ўргатиш, балки бошқача тарзда ўқитишдир.

Бугунги кунга қадар таълимни модернизация қилиш стратегиясида таълим мазмунини янгиланишнинг энг муҳим концептуал йўналишларидан бири бўлган бўлажак мутахассисларнинг мустақиллиги, рақобатбардошлиги ва ҳаракатчанлиги ҳамда ижодий ташаббускорлиги, ўқувчи-ёшларнинг мустақил ривожланишига йўналтирилган компетенцияга асосланган ёндашувни жорий этиш зарурлиги қайд этилган [Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепсияси. 2019]. Айнан инсоннинг асосий компетенцияларини шакллантириш фан ва таълим амалиётида истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Таълимнинг меъёрий ва амалий таркибий қисмига муайян ҳаётий вазибаларни ёки муаммоли вазиятларни ҳал қилиш учун компетенцияларни киритиш барча мактаблар учун хос бўлган муаммони ҳал қилиш имконини беради, бунда ўқувчилар назарий билимлар тўпламини яхши ўзлаштира оладилар, бу билимлардан фойдаланишни талаб қиладиган фаолиятда кийинчиликларга дуч келишмайди.

Анъанавий таълимда ўқув жараёни аксарият ҳолларда ақлий фаолиятни ривожлантириш учун зарур бўлган маълумотларни тинглаш, эслаб қолиш, ёддан айтиб беришга асосланади. Бу таълим жараёнининг умумий самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради, ўқувчининг мустақил фикрлаши учун шароит яратилмаганлиги эса уларнинг ўзини ўзи ривожлантиришни рағбатлантирмасдан, масъулият ва мустақиллик даражасини пасайтиради.

Ушбу илмий изланишда биз умумий таълимни модернизация қилишда алоҳида урғуни бошланғич таълимга қаратдик.

Бошланғич таълим ўқитиш тизимининг асосий бўғини деб бежиз айтилмаган: таълимнинг кейинги босқичларида таълим ва тарбия самарадорлиги кўп жиҳатдан ушбу даврни муваффақиятли ўтишига боғлиқ.

Бундан келиб чиқадики, бошланғич таълимда ўқув жараёнини такомиллаштириш учун бир қатор долзарб масалаларга инновацион ечимлар керак. Улардан бири ўқувчиларнинг универсал таълим фаолиятларини (келгусида – УТФни) шакллантириш самарадорлигини ошириш мақсадида, уларга мустақил таълим олиш, ўқув мақсадларини белгилаш, уларни амалга ошириш йўналишларини ишлаб чиқиш, ўз ютуқларини баҳолаш ва назорат қилиш, ўз-ўзини ривожлантириш қобилиятларини таъминлашдир.

УТФнинг универсал табиати уларнинг ҳаддан ташқари субъектив, мета-субъект характерига эга эканлигида намоён бўлади, улар таълим субъектининг шахсий, ижтимоий, когнитив, коммуникатив ривожланишининг яхлитлигини амалга оширади; ҳар қандай фан бўйича билим, кўникма ва малакаларнинг муваффақиятли ўзлаштирилишини таъминлаш, ўқувчиларга ҳаётий муаммоларни ҳал қилиш учун шароит яратади.

Хўш, УТФ нима, бу концепциянинг назарий-услубий асоси нима, УТФ замонавий мактаб таълимида қандай ўринни эгаллайди, улар қандай вазифани бажаради ва қандай таснифланади? Бу саволга жавобни Википедия (эркин энциклопедия) материалида топиш мумкин:

УТФ – ўрганиш қобилиятининг асосий элементи; ўқувчиларнинг ҳаёти давомида керакли ижтимоий тажриба йўналиши бўйича мустақил ривожланиш ва такомиллаштириш имкониятини берадиган ўқувчиларнинг хатти-ҳаракатлари ва ўрганиш кўникмалари тўплами (Муаллиф таржимасида) [[https://ru.wikipedia.org/wiki/ Универсальные учебные действия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальные_учебные_действия)].

Универсал таълим фаолиятларини ривожлантириш Концепцияси тизимли-фаоллик ёндашуви асосида бир қатор олимлар иштирокида ишлаб чиқилган: (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов А.Г.Асмолов Г.В.Бурменская, И.А.Володарская, О.А.Карабанова, Н.Г.Салмина ва С.В.Молчанов). Ушбу ёндашувда билимларни ўзлаштириш, дунё тасвирини шакллантириш жараёнининг асосий психологик шартлари ва механизмлари, шунингдек, ўқувчилар ўқув фаолиятининг умумий тузилиши тўлиқ очиб берилган. УТФ Д.Б.Эльконин ва В.В.Давидов томонидан ишлаб чиқилган ривожлантирувчи таълим назариясининг асосий тушунчаларидан биридир.

Мактаб ўқув жараёнида УТФлар умумий таълимнинг тегишли даражасидаги (бошланғич, асосий, ўрта (тўлиқ)) асосий ўқув дастурини ўқувчилар томонидан ўзлаштирилишининг шахсий ва метапредмет натижалари сифатида ишлайди. Россия Федерациясида УТФ иккинчи авлод давлат таълим стандартларида белгиланган ва 2009 йилдан бери мактабларнинг таълим фаолиятига киритилган.

Бошланғич, ўрта ва юқори синфларда УТФни шакллантиришда ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари, мақсадлари ва ўқув фаолиятининг табиатини ўзгартириш, устуворликларни ўтказиш билан боғлиқ маълум фарқлар мавжуд.

УТФ умумий таълим дастурини ўзлаштиришнинг хусусий ва ортиқча фан натижаларига тааллуқли бўлганлиги сабабли, уларни ўзлаштириш фақат маълум бир ўқув предметига тегишли бўлиши мумкин эмас, балки маълум бир мавзуга тегишли бўлиши ҳам мумкин.

Таълимнинг барча босқичларида УТФларни шакллантиришнинг энг муҳим ва ажралмас шартларидан бири ўқувчилар томонидан универсал таълим фаолиятини ривожлантиришда узлуксизликни таъминлашдир. Шу мақсадда УТФни шакллантириш дастурининг ҳар бир босқичи ҳар бир таълим муассасасида мавжудлигини таъминлайди.

УТФни шакллантиришда мазмунни танлаш, ўқувчилар учун энг самарали, қизиқарли ўқув топшириқларининг аниқ тўпланини ишлаб чиқиш етакчи омил ҳисобланади (Муаллиф таржимасида) [[https://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальные учебные действия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальные_учебные_действия)].

Бошланғич таълим ҳақида сўз юритиладиган бўлса, бунда бола шахс сифатида шаклланиши ва ривожлана бошлашини ахлоқиди таъкидлаш лозим. Бошланғич таълимда бола дунёқарашининг асослари шаклланади, хатти-ҳаракатларни ахлоқий тартибга солиш ва одамлар ўртасидаги муносабатларни ўрнатиш имкониятларини таъминлайдиган ахлоқий меъёрлар ва

қоидалар тўғрисидаги ғоялар тизими шаклланади, ўзини ўзи англаш, шу жумладан, маданий ва этник жихатдан ўзини ўзи англаш қобилиятига эга бўлади.

Бошланғич таълим жараёнида УТФни шакллантириш турли фанларни ўзлаштириш ва синфдан ташқари машғулотлар шароитида амалга оширилади. Универсал таълим фаолиятини шакллантиришга қўйиладиган талаблар "Она тили ва ўқиш саводхонлиги", "Математика", "Табиий фанлар", "Технология", "Чет тили", "Тасвирий санъат", "Жисмоний тарбия" фанлари дастурларини ўзлаштиришнинг режалаштирилган натижаларида акс эттирилади. УТФни шакллантиришда фан мазмунининг устуворликларини қуйидаги жадвалда кўрсатиш мумкин:

УТФ	Она тили ва ўқиш саводхонлиги	Тарбия	Математика	Табиий фанлар
Шахсий	хаёт тақдирини ўзи белгилаш	ахлоқий, эстетик, гигиеник йўналиш	таълим мазмуни	ахлоқий ва эстетик йўналиш
Тартибга солувчи	мақсадларни белгилаш, режалаштириш, прогнозлаш, назорат қилиш, тузатиш, баҳолаш, ҳаракатларни алгоритмлаш (математика, рус тили, атроф-муҳит, технология, жисмоний маданият ва бошқалар).			
Когнитив умумий таълим	моделлаштириш (оғзаки тилни ёзма тилга таржима қилиш)	мазмунли ўқиш, эркин ва онгли оғзаки ва ёзма баёноتلар	моделлаштириш, муаммоларни ҳал қилишнинг энг самарали усулларини танлаш	ахборот манбаларининг кенг доираси
Мантиқий фикрлаш	шахсий, лингвистик, ахлоқий муаммоларни шакллантириш. Изланиш ва ижодий характердаги муаммоларни ҳал қилиш усулларини мустақил равишда яратиш		таҳлил, синтез, таққослаш, гуруҳлаш, сабаб-оқибат муносабатлари, мантиқий мулоҳазалар, далиллар, амалий ҳаракатлар	
Коммуникатив	ахборотни қабул қилиш ва узатишда тил ва нутқ воситаларидан фойдаланиш, самарали мулоқотда қатнашиш; ҳар хил турдаги монолог баёноتلар.			

Янги вазифаларни ҳисобга олган ҳолда самарали усулларни ишлаб чиқиш алоҳида аҳамиятга эга.

Маълумки, Л.В.Занков бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялашда фақат пропедевтик босқич деб ҳисобланишига қарши эди. Унинг таъкидлашича, бошланғич таълим – бу бола ҳаётидаги алоҳида ва муҳим босқич бўлиб, унда нафақат ўрта ҳамда юқори синфларда ўқитиш, балки инсоннинг кейинги барча фаолияти учун ҳам пойдевор қўйилади. Худди шу фикр янги таълим стандартларида қуйидаги сўзлар билан ифодаланган: “Бошланғич синфларда таълим барча кейинги таълимнинг асоси, пойдеворидир. Бу, биринчи навбатда, ўрганиш қобилиятини таъминлайдиган универсал таълим фаолиятини шакллантиришга тегишли. Бугунги кунда бошланғич таълим боланинг ўқув фаолияти – таълим мақсадларини қабул қилиш, қўллаб-қувватлаш, амалга ошириш, уларнинг натижаларини режалаштириш, назорат қилиш ва баҳолаш қобилиятини шакллантириш учун асос яратади.

Стандартда бошланғич умумий таълимнинг асосий таълим дастурини ўзлаштириш натижаларига, хусусан, шахсий ва мета-предметларга, шу жумладан, ўқувчиларнинг универсал таълим фаолиятини ўзлаштиришга қўйиладиган талаблар тубдан янги.

УТФ ривожланиши ҳақида гапирганда Л.В.Занков тизимнинг ўқув-услугий мажмуасининг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, бола бир вақтнинг ўзида УТФнинг барча гуруҳларини шакллантиради ва яхшилади, деб таъкидлаш мумкин. Ушбу фикрни ёритиш учун таълимнинг мақсади бола шахсини ривожлантириш эканлигини аксиома сифатида қабул қилиш керак. Бу, энг аввало, унинг ҳар бир босқичда билиш жараёнига онгли муносабатини билдиради. Бу мотивация, ўрганишга ижобий муносабатни шакллантириш, ўзини ўзи қадрлаш қобилияти ва бошқалар. Булар шахсий УТФ гуруҳини ташкил қилади.

Л.В.Занковнинг фикрига кўра, бола жараённинг субъекти бўлиб, у ўқув топшириғини қабул қилишни ва бажаришни, ўз ҳаракатларини мустақил равишда режалаштиришни, якуний ва босқичма-босқич назоратни амалга оширишни, ҳаракатларга тузатишлар киритишни, ўқитувчининг баҳосини адекват идрок қилишни ва ҳоказоларни ўрганади, яъни у тартибга солувчи УТФни ишлаб чиқади. Яна бир бор таъкидлаймизки, бу ҳаракатларнинг бир қисми иштирокисиз таълим жараёнини онгли даражада амалга ошириш мумкин эмас.

Ҳаракатдаги боланинг мақсади таниб олиш, кашф этиш, ўзлаштиришдир, шунинг учун у когнитив УТФнинг бутун мажмуасини бажаради: маълумотлар билан ишлайди, таҳлил ва синтез қилади, сабаб-оқибат муносабатларини ўрнатади, оғзаки ва ёзма равишда гапирди, муаммоларни ҳал қилишнинг умумий усулларида фойдаланади ва ҳоказо.

Боланинг ўқув муаммоларини ҳал қилиш ва унинг проксимал ривожланиш зонасида ишлаш учун ўқитувчи синфда ўқувчиларга самарали мулоқот олиб бориши учун шароит яратиши керак. Бундан келиб чиқадики, юқоридаги ҳаракатларнинг бир қисми ўқувчилар томонидан мулоқот шароитида амалга оширилади. Яъни, ўрганиш жараёнида улар шерикларининг ҳаракатларини назорат қилади, ўз ҳаракатларини тартибга солиш учун нутқдан фойдаланади, музокаралар олиб боради, умумий қарорга келади, турли фикрларни ҳисобга олади, мувофиқлаштиришга интилади, ўз фикри ва позициясини шакллантиради ва ҳоказо. Бу шуни аниқлатадики, коммуникатив УТФлар ҳам ривожланади.

Шундай қилиб, Л.В.Занковнинг БКМ тизими стандарт талабларига мувофиқ универсал таълим фаолиятини муваффақиятли шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур бўлган потенциалга эга.

«...ўқувчиларнинг билиш субъекти сифатидаги қобилият ва малакаларини ривожлантириш нуқтаи назаридан таълим натижаларини яхшилаш учун ўқув режасига қандайдир янги фан киритиш ёки мавжуд ўқув дастурлари мазмунини қандайдир тарзда тубдан ўзгартиришга ҳожат йўқ. Ўқитиш усулини ўзгартириш керак ...» Россия Таълим Академияси академиги В.С.Лазарев.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, глобаллашув жараёнлари ва янги ахборот технологияларининг жадал ривожланиши талабаларда УТФни шакллантириш нуқтаи назаридан янги педагогик технологияларни ривожлантиришга янгича ёндашувларни излаш орқали бутун таълим тизимини модернизация қилишни, мустақил ўрганиш қобилиятини таъминлай олади. Бу йўналишда жуда кўп ишлар қилинди ва у жиддий ҳисса қўшди ..., аммо муаммо ҳали ҳам долзарб ...

Тадқиқотнинг кўп қиррали ва кенг қамровли кўринишига қарамай, кўплаб хусусиятлар ва механизмлар ҳали ҳам етарли даражада эмаслигини сезмаслик мумкин эмас (ҳали ҳам улар маълум кўшимча кўриб чиқишни талаб қилади). Аммо бугунги кунда бошланғич синф ўқитувчилари УТФни шакллантириш бўйича ишларга етарлича эътибор бермаяптилар, бу ўз-ўзидан ва тасодифий бўлиб, бир қатор жиддий таълим муаммоларини келтириб чиқариши мумкин. Бу муаммоларнинг олдини олиш учун ўқув фанлари мазмунини, ўқитишнинг шакл ва усуллари белгилашни УТФни тизимли шакллантиришга йўналтириш мақсадга мувофиқдир.

MUNDARIJA

	Саттаров Бахтияр Катибжанович БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА УНИВЕРСАЛ ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ	3
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUCHILARINING UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATLARINI SHAKLLANTIRISH KONSEPSIYASINI YARATISHNING DOLZARB MASALALARI		
1.	Саттаров Бахтияр Катибжанович, Журазода Мохинахон Ибодуллохон кизи ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	7
2.	Журазода Мохинахон Ибодуллохон кизи МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ	10
3.	Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li KICHIK YOSHDAGI O'QUVCHILARNING REGULYATIV UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI	12
4.	Урусова Асият Муссаевна, Эбзеева Элла Борисовна ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	18
5.	Бостанова Светлана Николаевна, Ижаева Татьяна Александровна РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	21
6.	Abdulahobov Shohruhbek Ikromjon o'g'li BOSHLANG'ICH TA'LIMNING INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI	23
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH		
7.	Алимсакаева Рита Кочаровна РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	27
8.	Улухужаев Нарзуллохон Зиёвадинович ИЗУЧЕНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ	30
9.	Попрядухина Наталья Григорьевна ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	34